

ВЗАИМОСВЯЗЬ АКТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ ЛИПОПЕРОКСИДАЦИИ И ГИПЕРФЕРМЕНТЕМИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ С

Арипходжаева Ф.З.

Университет «ALFAGRANUS» г.Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15303062>

Актуальность. Любой патологический процесс, в том числе при вирусном гепатите С, сопровождается повышенным образованием свободных радикалов и связанное с этим усиление процессов пероксидации липидов, что сопровождается нарушением свойств биологических мембран и нарушением функционирования клеток. Основную функцию защиты при активации процессов липопероксидации выполняет антиоксидантная система клеток, недостаточность которой становится одним из факторов активации прооксидантных реакций в организме.

Цель. Изучить состояние процессов липопероксидации во взаимосвязи с активностью патологического процесса у больных хроническим гепатитом С (ХГС).

Материалы и методы. Обследовано 47 больных ХГС от 20 до 50 лет и 10 практически здоровых людей с отсутствием маркеров гепатитов. Клинический диагноз выставлялся на основании анамнеза, результатов клинико-лабораторного обследования и наличия у больного анти-HCV (ИФА) и РНК- HCV (ПЦР). На основании рекомендаций приказа МЗ РУз №5 от 5 января 2012г. степень активности патологического процесса определялась по выраженности цитолитического синдрома, по уровням АЛТ и АСТ: минимальная – 1,5-2 выше нормы; низкая – 2-3 раза выше нормы; умеренная – от 3 до 5 выше нормы; выраженная - выше 5 норм. Состояние процессов липопероксидации - прооксидантной системы изучали по содержанию как первичного продукта ПОЛ – диеновые кетоны и конъюгаты (ДК), так и вторичного - малонового диальдегида (МДА). Результаты исследования обработаны при помощи пакета программ Statistica и применением *t*-критерия Стьюдента.

Результаты и обсуждения. Анализ полученных результатов показал, что ни у одного больного показатели цитолиза не превышали нормы более, чем в 5 раз и были зарегистрированы только минимальная (20 больных), низкая (17 больных) и умеренная (10 больных) степени активности патологического процесса. При этом у всех обследованных больных активизируется прооксидантная система. Так отмечаются достоверно высокие по отношению к контролю показатели как первичных продуктов ПОЛ – диеновых кетонов ($0,32 \pm 0,03$ и $0,67 \pm 0,06$ ед/мл соответственно) и диеновых конъюгатов ($1,07 \pm 0,06$ и $1,86 \pm 0,12$ ед/мл соответственно), так и вторичного – МДА ($2,50 \pm 0,05$ и $3,76 \pm 0,44$ нмоль/л). Достоверных различий этих показателей между группами больных с различной степенью активности патологического процесса не выявлено.

Таким образом, в группе обследованных больных ХГС отмечается повышение уровней как первичных продуктов ПОЛ – диеновых кетонов, диеновых конъюгатов, так и вторичного - МДА и отсутствие взаимосвязи этих показателей со степенью активности патологического процесса.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Афанасьев И.Б. Свободные радикалы в биомедицине. М.: Наука, 1989. 152 с.
2. Гриневич В.В., Пашков А.Н. Состояние антиоксидантной защиты при хронической почечной недостаточности. Нефрология, 2003, № 4.
3. Sies H. Oxidative stress: oxidants and antioxidants. *Experimental Physiology*, 1997, 82(2), 291-295.
4. Halliwell B., Gutteridge J.M. *Free Radicals in Biology and Medicine*. Oxford University Press, 2015.